

TARIX VA O‘ZBEK RAQSI.

Muxamedova Ugiloy Nizamovna

O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi

“Xoreografiya san’ati” fakulteti

“Xoreografiya jamoalari rahbari” kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526288>

ANNOTATSIYA

Sharq mumtoz raqsi qadim zamonlarda, feodal jamiyat gullagan davrda dunyoga keldi va shakllandi. Bu miloddan avvalgi oxirgi raqslar va milodiy XIV-XVI asrlarning oxirigacha bo‘lgan davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalar avj olgan bir davrda sodir bo‘ldi. Shuni aloxida ta’kidlash lozimki, mumtoz raqs bir ovozli (modal) musiqa asosida bir necha yuz yilliklar mobaynida yuzaga keldi, shakllandi va rivojlandi.

Kalit so‘zlar: tarix, raqs, asoschi, milliylik, namoyonda

АННОТАЦИЯ

Восточный классический танец зародился и сформировался в глубокой древности, в период расцвета феодального общества. Это происходило в период напряженных межгосударственных отношений между последними танцами до н.э. и концом XIV-XVI веков н.э. Следует отдельно отметить, что классический танец создавался, формировался и развивался на протяжении нескольких сотен лет на основе однотонной музыки.

Ключевые слова: история, танец, основатели, проявление.

ANNOTATION

Oriental classical dance was born and formed in ancient times, during the heyday of feudal society. This happened during a period of tense interstate relations between the last dances BC. and the end of the XIV-XVI centuries AD. It should be noted separately that classical dance was created, formed and developed over several hundred years on the basis of monophonic music.

Key words: history, dance, founder, nationality, manifestation

Raqsnig eng qadimiy shakllari – bu xali tom ma’nodagi raqs emas, balki unig ibtidoiy shakllari, ya’ni ritmik pantotmima faqat xalq ijodiyotida emas, balki masxarabozlar milliy an’anaviy professional teatr artistlari repertuarida ham saqlanib qolgan.

Raqsnig professional raqqoslar va sozandalar maxsuli bo‘lgan oliy shakllari professional raqqoslarga taqlid qiluvchi raqs havaskorlari doirasida saqlandi va rivojlandi.

Yusufjon qiziq Shakarjonov o'zbek an'anaviy teatrining yirik namoyandasi, raqs san'ati ustasi. 1881-1888 yillarda Zokirjon qiziq boshliq qo'qonlik qiziqchilar to'dasida bevosita Sa'di Maxsumdan ta'lim oladi. 1888-1992 yillarda to'da bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqadi. Ora-chora "Chodir xayol" qo'g'irchoq teatrida korfarmon bo'lib ishlaydi, xalq to'ylari, sayillarida, xorijdan kelgan sirk uyushmalari tarkibida qiziqchilik tomoshalari ko'rsatadi. Muqallidda, hajviy, bo'rtirma obraz yaratishda, kulki hikoyada, askiyada Yusufjon qiziq Shakarjonovga bas keladigani bo'lmagan. To'dalarda korfarmonlik qilgan, bilganlarini yosh qiziqchi va raqqoslarga o'rgatgan.

Yusufjon qiziq Shakarjonovning jahongashtaligi tufayli Farg'ona qiziqchiligi bir qator mamlakatlarda namoyish etilgan. 1903 yilda u Said qissaxonga qo'shilib, Buxoroga boradi. 1904 yilda Toshkentda Mullaboy Mansurov sirkida Ortiq qiziq, Sobir qori, Qodir qiziq, Karim Zaripovlar bilan birga Samarqand, Farg'ona vodiysida, so'ngra Turkiston, Avliyoota, Pishpakda bo'lib, o'zbek qiziqchiligi, xalq raqslarini namoyish etadi. 1909 yillarda Sankt-Peterburgga kelib rus baletini ko'radi, sirkda kloun Anatoliy Durov bilan tanishadi. Yusufjon qiziq Shakarjonov 1908-1914 yillarda Filipp Yupatovning Andijon va Toshkentdagi chodir sirkida Ashir qiziq, Nazir qiziq bilan qiziqchilik qilgan. Jadidlar ta'sirida g'arb uslubidagi yangi teatrga qiziqib, an'anaviy komediyalarni qayta ishlab, to'y va bayramlarda namoyish etadi.

1918 yil Marg'ilonda qiziqchilar to'dasini yangitdan tuzadi. Unda Usmonqori Rayimbekov, Sulaymon Mirzarahimov degan qiziqchilar, Mamatbuva xofiz, Xudoybergan hofiz, Otaxo'ja raqqos, doirachi Usta Olim Komilovlar faoliyat qo'rsatishgan. Tamaraxonimga o'zbek lapar va raqslarini o'rgatadi. 1920 yil Yusufjon qiziq Shakarjonov to'dasi targ'ibot po'ezdida xizmat qiladi. 1921 yil Farg'ona o'lka sayyor teatr truppasi tarkibida Buxoro viloyatida bo'lib, "Tuhmatchilar jazosi" (Hamza) spektaklida Sulton piyonista rolini ijro etadi, konsertlarda qiziqchilik qiladi. 1926-1928 yillar Yusufjon qiziq Shakarjonov Muhiddin qori Yoqubov rahbarligidagi O'zbek davlat etnografik ansamblda qiziqchi, cholg'uchi, o'yinchi sifatida faoliyat qo'rsatgan, yoshlarga xalq raqs va laparlarini o'rgatgan. "Qari navo", "Sarboz", "Kema o'yin" raqslarini sahnalashtirishda qatnashgan. 2-jahon urushi yillari Yangiyo'l teatrida (1941-1942), O'zbek davlat sirkida (1942-1944) ishlaydi. Urushdan keyingi yillar xalq bayram va to'ylarida xizmat qiladi. "Qo'shiqlar parvoz etadi" filmkonsertda bosh rolni o'ynaydi.

O'zbek xonandasi, opera artisti, teatr arbobi, o'zbek musiqali teatri asoschilaridan biri Muhitdin "Turkiston Respublikasining birinchi xalq hofizi",

“O‘zbekistonning birinchi xalq hofizi”, “O‘zbekiston xalq artisti” unvonlari sohibi. Birinchi o‘zbek xonandasi, opera artisti, teatr arbobi, o‘zbek musiqali teatri asoschilaridan biri Muhitdin qori Yoqubov 1896 yilda Farg‘ona viloyatida tug‘ilgan. U san‘at sohasidagi o‘z ijodiy faoliyatini 1916 yilda Farg‘onada birinchi milliy duxovoy orkestr tashkil qilishdan boshlagan. 1918-1921 yillar mobaynida Hamzaning “Ulkan siyosiy sayyor gruppasi”da aktyor, xonanda, rejissyor sifatida faoliyat ko‘rsatib, Hamzaning bir nechta ashulalarini va uning “Boy ila xizmatchi”sida Solihboy, “Farg‘ona fojiasi”da Fotih, “Tuhmatchilar jazosi”da Qosimjon rollarini ilk bor ijro etgan.

Haqiqiy aktyor, rejissyor bo‘lish uchun yaxshi bilim va malaka kerakligini tushungan. Qori Yoqubov 1922-1924 yillarda Moskva Davlat teatr san‘ati institutining vokal bo‘limida tahsil olish bilan birga atoqli rus teatr va musiqa arboblari V.E.Mayerxold, A.I.Yujin, N.A.Obuxovalar bilan uchrashuvlarda, ular bilan qilingan suhbatlarda, ular qatnashgan konsertlarda Tamaraxonim bilan ishtirok etishi, bo‘lajak san‘atkorning kelgusida ijodiy yutuqlarga erishishida muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

Muhitdin qori Yoqubov va Tamaraxonimlar 1925 yilda Parijda o‘tkazilgan Jahon amaliy san‘ati ko‘rgazmasida ilk bor o‘zbek qo‘shiqlarini ijro etib, chet el tomoshabinlarining olqishiga sazovor bo‘ldi va maxsus mukofot bilan taqdirlandi. So‘ngra Berlinning Shubert zalida Talabalar ittifoqi tashkil qilgan konsertda o‘zbek milliy va vokal qo‘shiq nomerlarini ijro etish bilan birga Berlin Musiqa akademiyasida noyob fonografik yozuvlarni tingladi.

1926 yilda birinchi O‘zbek Davlat konsert-etnografik dastasini tashkil qilgan Muhitdin qori Yoqubov Yusufjon qiziq Shakarjonov, Usta Olim Komilov, To‘xtasin Jalilov, Ahmad Umrzoqov, Abduqodir Ismoilov, Jo‘raxon Sultonovlar bilan mamlakat bo‘ylab gastrolga bo‘ldi. Andijon va Qo‘qon musiqali teatrlarining tashkil topishi ham Muhitdin qori Yoqubov nomi bilan bog‘liq.

1927-1928 yillarda bu teatrlarda u badiiy rahbar, rejissyor sifatida ishlab, o‘zi sahnalashtirgan G‘.Zafariyning “Halima”sida Ne‘mat, Xurshidning “Farhod va Shirin”ida Farhod, U.Hojibekovning “Arshin mol olon”ida Sultonbek rollarini o‘ynadi. Muhitdin qori Yoqubov etnografik ansambl zaminida birinchi O‘zbek Davlat musiqali teatrlarini tashkil etib, 1929-1932 yillarda shu teatrdan aktyor, badiiy rahbar va direktor bo‘lib ishladi.

Qori Yoqubov opera va balet teatrlarini tashkil qilishda ham jonbozlik ko‘rsatdi va o‘zbek opera studiyasining tashkilotchisi bo‘ldi. O‘zbek Davlat opera va balet teatri ochilgach, 1939-1947 yillarda shu teatrdan yetakchi aktyor sifatida muxlislarga tanildi.

O'zbek Davlat filarmoniyasi tashkil etilishida ham qori Yoqubovning xizmati benihoya katta bo'lib, san'atkor 1936-1950 yillarda filarmoniyaning direktori, badiiy rahbari sifatida ishlab, o'zbek mumtoz musiqasini targ'ib qiluvchi ashula va raqs dastasi, xor kapellasi, xalq cholg'u asboblari ansambli kabi bir qator ansambllarni tuzdi. Qori Yoqubovning konsert ijrochilik repertuari juda boy va rang-barang bo'lib, xalq ashularidan "Shahnoz", "Devachi", "G'ayra-g'ayra", "Olmacha anor", "Hosilim" ashularini, shuningdek, Tamaraxonim bilan birga "Bilakuzuk", "Qora soch", "Qamchin begim", "Ilila yor", "Qani-qani qizlar". "Yor nimalar devdim sizga" kabi laparlarni zo'r zavq-shavq bilan ijro etdi. Bu ashulalar hamon o'z qadr-qimmatini yo'qotmay, san'at muxlislariga estetik zavq baxsh etib kelmoqda.

Qori Yoqubov mazmunli umrini, butun ongli hayotini o'zbek musiqali teatrini tashkil etish, o'zbek mumtoz musiqasini targ'ib qilish va ularning ravnaqiga bag'ishladi. Uning serqirra va sermazmun ijodi munosib taqdirlandi. O'zbekiston xonandasi, raqqosa va baletmeyster Tamaraxonim va uning singillari bilan dastlab sahnaga ularni ustoz Yusufjon Qiziq Shakarjonov olib chiqqan. Yoshligidan san'atga qiziqqanligi bois Yusufjon Qiziq Shakarjonovdan o'zbek raqs va qo'shiq sirlarini o'rganib, sahna faoliyatini 1919 yilda Xamza Xakimzoda Niyoziy tashkil etgan drama truppasida boshladi. Shu yili 31 may kuni xotin-qizlardan eng birinchilaridan bo'lib, sahnaga chiqqan. Tamaraxonim va uning singillari Yusufjon qiziq Shakarjonov hovlisiga kelib, lapar qo'shiq va raqs o'rganib ketishardi. Ustoz Tamaraxonimga o'zbek lapar va yallalarni raqsga tushib o'rgatardi. 1926 yilda Marg'ilonda tashkil etilgan "O'zbek davlat etnografik" ansamblga jalb qilinib, Muhiddin qori Yoqubov, To'xtasim Jalilov, Usta Olim Komilov kabi ustozlardan ta'lim olgan. So'ngra umr yo'ldoshi Muhiddin qori Yoqubov bilan Moskvada o'qidi. Ular birga duet ijro etardilar. U bolalik davridan boshlab, qo'shiqchilik va raqs san'ati bilan qiziqdilar. Kechqurunlari gulxan atrofida darbozlar raqsini miriqib tamosha qilardi, asta-sekinlik o'zi ham raqsga tushib, qo'shiq ayta boshladi. Yosh arman qizining o'ziga xos bo'lgan mahoratini kattalar sezib, raqsga tortar edilar. U 12 yoshidan mashhur bo'lib ketdi. Tamaraxonim 1918 yilda Xamza Xakimzoda Niyoziy va Usta Olim Komilov bilan tanishib, katta ustozlar davrasida ijod qila boshladi. Tamaraxonim 1918-1920 yillardan boshlab, o'z ustozlari bilan birgalikda o'zbek xalqining ma'naviy xayotini barpo etishda betinim xizmat qiladi. Xalqning orzuniyatlarini, tashvishlari xursandchiligi bilan yashadi. Milliy madaniyatimizni chet ellarda mashhur etadi. Tamaraxonim 1925 yili Parij shahrida bo'lib o'tgan gostrolda sazovor bo'ldi. U 60 ortiq davlatlarda bo'ladi. Tamaraxonimni

Yevropaning mashhur san'atkorlari Anna Pavlova, Aysedor Dunkan, Mixail Fokin, Fyodr Shalyapin tan olib uni "afsonaviy Tamara" deb zo'r hurmat bilan tan olganlar. "Xalqaro raqs san'ati" "Jahon xalq" festivalida o'z ustozlari bilan qatnashib, g'olib bo'lib, oltin medal sovrindori bo'lib, qaytadi. Bu medalni Angliya qirolchasining qulidan oladi. Uni "Sharq marvaridi" deb ataladi.

II jahon urushi yillarida frontchi san'atkorlar truppasida madaniy xizmat qiladi. "Kapitan" harbiy unvoniga sazovor bo'ladi. Tamaraxonim milliy balet san'atining poydevorini qo'ygan va uning rivojiga katta hissa qo'shgan. U 1932 yil Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida balet maktabini ochadi. U o'zbek raqsini estafetasini o'z shogirdlari Mukarrama Turg'unboyeva, Galiya Izmailova, Roziya Karimova, Yelezaveta Petrosova, Margarita Oqilova, Qunduz Mirkarimova va boshqalar qo'lga topshiradi. 1939 yilda Tamaraxonim Alisher Navoiy nomli davlat akademik katta teatrida o'zbek baletida "Gulandon" balet asarini yaratdi. Tamaraxonim 1950-1960 yillarda barcha xalq va millatlar orasidagi do'stlikni o'zining erkin san'ati bilan yanada mustahkamlikka harakat qildi. Ustoz san'atkorning qo'shiqlari jahon xalqlarining 86 tilida yangradi. Tamaraxonim lapar janriga asos solgan san'atkordir. Saksondan ziyod xalq raqslari, lapar, qo'shiqlar ijro etgan Tamaraxonim 1991 yilda 90 yoshida Toshkentda vafot etdi. Unga "O'zbekiston xalq artisti" unvoni va ordenlar berilgan. 2001 yilda Prezidentimizning farmoni bilan "Buyuk hizmatlari uchun" ordeni bilan mukofatlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Obidov T., Yusufjon qiziq, T, 1960;
- 2.Qodirov M., Yusufjon qiziq teatri,T, 1969;
- 3.Qodirov M., O'zbek teatri an'analari, T., 1976;
- 4.Qodirov M., Yusufjon qiziq, T., 1991.

